

KH. HASYIM ASY'ARI: MUḤADDITH NUSANTARA

Mus'idul Millah

STAI Syekh Manshur Pandeglang

Abstract

No doubt, Hasyim Asy'ari was known as the one of the most prominent scholar in Indonesia. Beside his role in Indonesia's independence, his contribution on developing the Islamic education also colors the history of this country through his Pondok Pesantren Tebuireng. As one of the chain of Islamic scholars' network, he connected path of the Islamic sciences between the Scholars of Nusantara and Middle East. Based on its fact, this article will study his thought on hadith science through his works. This study is important because he has chains of transmission which linked him to the authors of al-Ṣaḥīḥayn and al-Muwaṭṭa' from Maḥfūz Tremas. Moreover, until the present time, Pesantren Tebuireng still organize the study of al-Ṣaḥīḥayn in the last Sha'bān till the last Ramaḍān. To analyze his thought, here, I will use some of his works which probably represented his method on hadith studies. However, not all of his thought will be covered in this article.

Key word: Hasyim Asy'ari, Islamic scholars' network, hadith criticism

PENDAHULUAN

Sejarah keilmuan Islam di Nusantara tidak dapat dilepaskan dari jasa para ulama yang belajar ke jazirah Arab. Tidak hanya untuk belajar, di sana mereka juga berhasil membangun jaringan ulama Islam internasional sehingga menjalin mata rantai dalam berbagai cabang keilmuan. Tidak sedikit pula dari mereka yang dapat mengukir prestasi sebagai pengajar di masjid al-Haram dan masjid al-Nabawī.¹³² Dari sekian nama yang tercantum dalam daftar jaringan keilmuan

¹³² Peta jaringan ulama Nusantara dan dunia Arab pada abad ke-17 dan ke-18 dapat dilihat dalam Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara abad XVII dan XVIII; Melacak kar-akar Pembaruan Pemikiran Islam di Indonnesia* (Bandung: Mizan, 1994).

Islam nusantara, KH. Hasyim Asy'ari¹³³ merupakan salah satu ulama yang kemudian kembali dan berkisah di tanah air. Keberadaannya di tanah air tidak hanya untuk menyebarkan ilmu yang diperolehnya semasa perantauan, lebih dari itu, dia juga membawa tongkat estafet jaringan keilmuan Islam yang saling menghubungkan satu sama lain.

Yang menarik dari Kiai Hasyim adalah bidang keilmuan yang digeluti dan pada akhirnya menjadi kekhasan yang melekat pada dirinya sepulang dari Makkah, yaitu Hadis. Dalam bidang tersebut, Kiai Hasyim mewarisi jalur keilmuan dari Kiai Maḥfūz Termas (w. 1894) yang juga merupakan murid Kiai Muḥammad Nawawī Banten (w. 1897) dan Kiai Aḥmad Khaṭīb Sambas (w. 1875). Melalui Kiai Maḥfūz Termas, Kiai Hasyim memperoleh sanad tiga kitab hadis yang masuk dalam jajaran kitab sembilan (*al-kutub al-tis'ah*); *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*,¹³⁴ *Ṣaḥīḥ Muslim*,¹³⁵ dan *al-Muwatta'*.¹³⁶

Berangkat dari fakta tersebut, makalah ini akan mengulas pemikiran hadis Kiai Hasyim. Pembahasan akan difokuskan pada pemikiran hadis yang dimilikinya, mengingat Kiai Hasyim memiliki karya-karya yang mencantumkan hadis yang bersumber dari kitab yang diijazahkan kepadanya. Dari karya-karyanya diharapkan dapat diketahui pemikiran Kiai Hasyim tentang hadis, lebih lanjut, dari hadis-hadis tersebut, diharapkan dapat diketahui pola penyeleksian hadis yang diterapkan Kiai Hasyim dalam karya-karyanya. Pada akhirnya, selamat membaca.

KH. HASYIM ASY'ARI: SEBUAH SKETSA BIOGRAFI

Kehidupan Kiai Hasyim mungkin dapat dideskripsikan dalam suatu frasa singkat “dari pesantren, untuk pesantren”. Dia lahir dan tumbuh besar dilingkungan pesantren, bahkan membesarkan nama pesantren. Pengembaraan keilmuannya pun tidak hanya cukup pada satu pesantren tetapi sampai pula ke jazirah Arab yang pada saat itu dipenuhi oleh para pelajar dari Nusantara.

¹³³Untuk selanjutnya, penyebutan diganti menjadi Kiai Hasyim.

¹³⁴Lihat, Ishomuddin Hadziq (ed.), *Irshād al-Sārī fī Jam' Muṣannafāt al-Shaykh Hāshim Ash'arī* (Jombang: al-Maktabah al-Masrūriyah, t.th.), hlm. *Hā'*.

¹³⁵Lihat, Ishomuddin Hadziq (ed.), *Irshād al-Sārī fī Jam' Muṣannafāt al-Shaykh Hāshim Ash'arī*, hlm. *Khā'*.

¹³⁶Lihat, Ishomuddin Hadziq (ed.), *Irshād al-Sārī fī Jam' Muṣannafāt al-Shaykh Hāshim Ash'arī*, hlm. *Dal*.

Lahir di desa Gedang, pada 24 Zulkaidah 1287/14 Februari 1871 nama lengkap Kiai Hasyim adalah Muhammad Hasyim ibn Asy'ari ibn 'Abdul Wahid ibn Abdul Halim yang juga disebut sebagai Pangeran Benawa ibn 'Abdur Rahman atau dikenal juga dengan Jaka Tingkir Sultan Hadi Wijaya ibn 'Abdullah ibn 'Abdul 'Aziz ibn 'Abdul Fattah ibn Maulana Ishaq yang juga merupakan ayah dari Rd. 'Ainul Yaqin atau dikenal dengan Sunan Giri. Semasa kecil, Kiai Hasyim mendapatkan didikan langsung dari ayahnya hingga kemudian menjelang remaja ia merantau ke berbagai pesantren besar di tanah Jawa dan Madura, seperti Pesantren Wonokoyo Probolinggo, Pesantren Langitan Tuban, Pesantren Trenggilis, kemudian Pesantren Kademangan Bangkalan Madura. Di Bangkalan, Kiai Hasyim dididik langsung oleh Kiai Khalil yang juga merupakan guru dari para ulama Nusantara. Di sana, Kiai Hasyim memperdalam ilmu alat, fikih, dan tasawuf selama tiga tahun sebelum akhirnya memfokuskan diri pada kajian fikih di Pesantren Siwalan Sidoarjo selama dua tahun dibawah asuhan Kiai Ya'qub.¹³⁷

Selepas perantauannya ke berbagai pesantren, Kiai Hasyim melanjutkan perjalanan menuntut ilmu ke Makkah. Dia menetap selama enam tahun di sana dan berguru beragam bidang ilmu kepada para ulama, semisal Kiai Muhammad Nawawī Banten, Kiai Ahmad Khaṭīb Minangkabau (w. 1334 H/1916 M), Syekh Shu'ayb ibn 'Abd al-Raḥmān, Sayyid 'Alwī ibn Ahmad al-Saqāf, Sayyid Ḥusayn ibn Muhammad al-Ḥabshī, Sayyid Ahmad ibn Ḥasan al-'Aṭṭās, Sayyid Abū Bakr 'Aṭā, Syekh Ṣāliḥ Bāfaḍal, dan Syekh Muhammad 'Ābid ibn Ḥusain al-Mālikī. Dalam bidang hadis, Kiai Hasyim mempelajari berbagai kitab hadis dari Sayyid 'Abbās ibn 'Abd al-'Azīz al-Mālikī al-Ḥasanī (w. 1353). Selain itu, dari sekian guru, Kiai Maḥfuz memiliki pengaruh yang kuat dalam membentuk karakter dan kecenderungan pemikiran Kiai Hasyim dalam bidang hadis. Hal ini dapat dilihat dalam jalur sanad tiga kitab hadis kanonik yang keseluruhannya diperoleh Kiai Hasyim dari Kiai Maḥfuz Termas.¹³⁸

¹³⁷ Abdullah ibn 'Abd al-Raḥmān al-Mu'allimī, *A'īn al-Makkiyyīn* (Beirut: Dār al-Garb al-Islāmī, 2000), vol. I, hlm. 350; Bandingkan, Latiful Khuluq, *Hasyim Asy'ari; Religious Thought and Political Activities (1871-1947)* (Jakarta: Logos, 2000), hlm. 23; Ishomuddin Hadziq (ed.), "al-Ta'rīf bi al-Mu'allif" dalam Muhammad Hasyim Asy'ari, *Ādāb al-'Ālim wa al-Muta'allim fīmā Yatḥtāj Ilayh al-Muta'allim fī Aḥwāl Ta'līmih wa mā Yattaḥiq 'Alayh fī Maqāmāt Ta'līmih* (Jombang: Maktabat al-Turāth al-Islāmī, 1415 H), hlm. 3.

¹³⁸ Lihat, Zamakhsyari Dhofier, "KH. Hasyim Asy'ari: Penggalang Islam Tradisional" dalam Humaidy Abdussami dan Ridwan Fakla AS (ed.), *Biografi 5 Rais 'Am Nahdlatul Ulama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 7-9; Latiful Khuluq, *Hasyim Asy'ari; Religious*

Akan tetapi, tidak banyak literatur yang menyebutkan bahwa sebenarnya selama di Makkah Kiai Hasyim juga mengenyam pendidikan formal-modern. Di antara sekian banyak gurunya selama merantau di negeri Hijaz, ada satu yang sering kali terlewatkan yaitu Syekh Raḥmat Allah ibn Khalīl al-‘Uthmānī al-Hindī (w. 1308). Beliau adalah pendiri Madrasah al-Ṣawlatīyah di Makkah yang merupakan lembaga yang melakukan reformasi sistem pendidikan pada saat itu dan kini cabangnya tersebar di penjuru Arab Saudi.¹³⁹ Madrasah ini merupakan madrasah pertama yang alumni-alumninya kemudian menjadi pembesar dan penggerak dalam bidang pendidikan, salah satunya adalah Kiai Hasyim.¹⁴⁰ Sehingga dari data ini, penulis berasumsi bahwa pemikiran Kiai Hasyim dalam bidang pendidikan lebih banyak dipengaruhi oleh Syekh Raḥmat Allah, bukan Muḥammad ‘Abduh (w. 1905).

Setelah dirasa cukup, pada tahun 1314 H Kiai Hasyim pun pulang ke tanah air untuk berkarya dan mengajarkan ilmu yang didapatnya. Selain mendirikan pesantren Tebuireng, Kiai Hasyim juga dikenal sebagai ulama yang produktif. Paling tidak ada 19 karya yang dinisbatkan kepadanya, di antaranya:¹⁴¹

1. *Adāb al-‘Ālim wa al-Muta‘allim*
2. *Risālat Ahl al-Sunnah wa al-Jamā‘ah fī Bayān al-Musammāh bi Ahl al-Sunnah wa al-Jamā‘ah*
3. *Al-Tibyān fī al-Nahy ‘an Muqāṭa‘at al-Arḥām wa al-Ikhwān*
4. *Muqaddimat al-Qānūn al-Asāsī li Jam‘īyat Nahḍat al-‘Ulamā’*
5. *Risālah fī Ta’akkud al-Akhdh bi Madhāhib al-A‘immah al-Arba‘ah*
6. *Risālah Tusammā bi al-Mawā‘iz*

Thought and Political Activities (1871-1947) (Jakarta: Logos, 2000), hlm. 27-28; Ishomuddin Hadziq (ed.), “al-Ta’rīf bi al-Mu‘allif” dalam Muhammad Hasyim Asy‘ari, *Adāb al-‘Ālim wa al-Muta‘allim fīmā Yatḥtāj Ilayh al-Muta‘allim fī Aḥwāl Ta‘līmih wa mā Yattafiq ‘Alayh fī Maqāmāt Ta‘līmih* (Jombang: Maktabat al-Turāth al-Islāmī, 1415 H), hlm. 4.

¹³⁹Abdullah ibn ‘Abd al-Raḥmān al-Mu‘allimī, *A‘lām al-Makkiyyīn* (Beirut: Dār al-Garb al-Islāmī, 2000), vol. I, hlm. 350-351; ‘Umar ‘Abd al-Jabbār, *Siyar wa Tarājim Ba‘ḍ ‘Ulamā’ināfī al-Qarn al-Rābi‘ ‘Ashar li al-Hijrah* (Jeddah: Tihāmah, t.th.), hlm. 108-112; Muḥammad ‘Alī Magribī, *A‘lām al-Hijāz fī al-Qarn al-Rābi‘ ‘Ashar li al-Hijrah* (Jeddah: Tihāmah, t.th.), vol. II, hlm. 298-303.

¹⁴⁰Muḥammad ‘Alī Magribī, *A‘lām al-Hijāz fī al-Qarn al-Rābi‘ ‘Ashar li al-Hijrah*, vol. II, hlm. 305.

¹⁴¹Lihat, Ishomuddin Hadziq (ed.), *Irshād al-Sārī fī Jam‘ Muṣannafāt al-Shaykh Hāshim Ash‘arī*, hlm. Ba’.

7. *Al-Arba'īn Hadīthan Nabawīyan Tata'allaq bi Mabādi' li Jam'īyat Nahḍat al-'Ulamā'*
8. *Al-Nūr al-Mubīn fī Maḥabbat Sayyid al-Mursalīn*
9. *Ziyādāt al-Ta'liqāt 'alā Manzūmāt al-Shaykh 'Abd Allāh Yāsīn al-Fāsuruwānī*
10. *Tanbīhāt al-Wājibāt li Man Yaṣna' al-Mawlid bi al-Munkarāt*
11. *Ḍaw' al-Miṣbāḥ fī Bayān Aḥkām al-Nikāḥ*
12. *Miftāḥ al-Falāḥ fī Aḥādīth al-Nikāḥ*
13. *Awḍaḥ al-Bayān fī Mā Yata'allaq bi Wazā'if Ramaḍān*
14. *Abyan al-Nizām fī Bayān Mā Yu'mar bih aw Yunhā 'anh min Anwā' al-Ṣiyām*
15. *Aḥsan al-Kalām fī Mā Yata'allaq bi Sha'n al-Īd min al-Faḍā'il wa al-Aḥkām*
16. *Irshād al-Mu'minīn ilā Sīrat Sayyid al-Mursalīn*
17. *Al-Manāsik al-Ṣugrā li Qāṣid Umm al-Qurā*
18. *Jāmi'at al-Maqāṣid fī Bayān Mabādi' al-Tawḥīd wa al-Fiqh wa al-Taṣawwuf li al-Murīd*
19. *Risālah Tusammā bi al-Jāsūs fī Bayān Aḥkām al-Nāqūs*

PETA KEILMUAN HADIS ABAD XIX

Abad XIX adalah masa ketika terjadinya benturan dua arus *mainstream* antara gerakan tradisional dengan gerakan modernis yang menyuarakan agar umat Islam terbebas dari mazhab dan kembali kepada Alquran dan Hadis. Kiai Hasyim tertarik dengan ide pembaharuan, akan tetapi ia tidak sependapat dengan beberapa pemikiran modernis yang gencar dilakukan oleh Jamāl al-Dīn al-Afgānī (w. 1897) dan Muḥammad 'Abduh (w. 1905).

Inti gagasan Muḥammad 'Abduh adalah mengajak umat Islam kembali kepada ajaran Islam yang murni yang lepas dari pengaruh mazhab dan praktik-praktik luar, reformasi pendidikan Islam di tingkat Universitas, mengkaji dan merumuskan kembali doktri Islam dan mempertahankan Islam. Rumusan-rumusan Muḥammad 'Abduh ini dimaksudkan agar umat Islam dapat memainkan kembali peranannya dalam bidang sosial, politik dan pendidikan pada era modern. Untuk itu pula Muḥammad 'Abduh melancarkan gagasan agar umat Islam melepaskan diri dari keterikatan pola pikir para pendiri mazhab dan meninggalkan segala praktik tarekat. Ide ini disambut secara antusias oleh para pelajar Indonesia yang berada di Makkah, bahkan mendorong mereka untuk

pergi ke Mesir untuk melanjutkan studinya dan mengembangkannya setelah pulang ke tanah air.¹⁴²

Hal inilah yang kemudian disebut oleh Zamakhsyari Dhofier sebagai *Islamic Revivalisme* yang mempunyai dua karakteristik; *pertama*, melepaskan diri dari ikatan bermadzhab. *Kedua*, tetap berpegang pada pola pemikiran mazhab yang empat. Dalam kelompok kedua inilah Kiai Hasyim mempunyai andil besar dalam melestarikannya.¹⁴³

Kiai Hasyim setuju dengan gagasan Muḥammad‘Abduh tersebut untuk membangkitkan semangat Islam, tetapi ia tidak setuju dengan hal pelepasan diri dari madzhab. Kiai Hasyim berkeyakinan bahwa tidak mungkin memahami maksud sebenarnya dari Alquran dan Hadis tanpa mempelajari pendapat-pendapat para ulama besar yang ada dalam sistem mazhab. Menafsirkan Alquran dan Hadis tanpa mempelajari dan meneliti pemikiran para ulama mazhab, maka hanya akan menghasilkan pemutarbalikan ajaran Islam yang sebenarnya.

Sementara itu dalam menanggapi seruan Muḥammad‘Abduh dan Syekh Aḥmad Khaṭīb agar umat Islam meninggalkan tarekat, maka Kiai Hasyim menyatakan bahwa tidak semua tarekat salah dan bertentangan dengan ajaran Islam, yakni tarekat yang mengarah pada pendekatan diri kepada Allah swt. sehingga tidak semua praktik tarekat ditinggalkan begitu saja.

Pergolakan yang terjadi pada saat itu juga, mau tidak mau, berimbas pada kajian hadis. Kaum tradisionalis yang masih menghendaki untuk tetap mengikuti mazhab jelas tidak sejalan dengan kaum modernis yang lebih menginginkan kajian langsung dari sumbernya baik Alquran maupun Hadis. Kelompok kedua, dengan gerakan pembaharuannya, jelas tidak begitu mengindahkan tradisi bermazhab yang sangat memperhatikan kesinambungan mata rantai keilmuan.

¹⁴²Lihat, Zamakhsyari Dhofier, “KH. Hasyim Asy’ari: Penggalang Islam Tradisional” dalam Humaidy Abdussami dan Ridwan Fakla AS (ed.), *Biografi 5 Rais ‘Am Nahdlatul Ulama*, hlm. 7-8.

¹⁴³Zamakhsyari Dhofier, “KH. Hasyim Asy’ari: Penggalang Islam Tradisional” dalam Humaidy Abdussami dan Ridwan Fakla AS (ed.), *Biografi 5 Rais ‘Am Nahdlatul Ulama*, hlm. 6.

PEMIKIRAN DAN KECENDERUNGAN STUDI HADIS KH. HASYIM ASY'ARI

1. *Konsep Sunah dan Bidah*

Sunah menurut Kiai Hasyim, sebagaimana ia kutip dari Abū al-Baqā', diartikan sebagai segala sesuatu yang sesuai dengan ketentuan syariat yang dilakukan oleh Rasulullah saw. atau lainnya, yaitu mereka yang memiliki pengetahuan mendalam dalam urusan agama seperti para Sahabat.¹⁴⁴ Adapun bidah, Kiai Hasyim memilih pendapat syekh Zarūq dengan menyatakan bahwa segala inovasi keagamaan yang dibuat seolah-olah merupakan bagian dari agama baik secara formal maupun substansial.¹⁴⁵

Pengertian yang ditawarkan Kiai Hasyim, mengingatkan kecenderungan pemikiran hadis klasik era Mālik ibn Anas (w. 179) yang menerima dan menganggap praktik keagamaan selain dari Nabi saw. baik sahabat, tabiin, bahkan tradisi masyarakat sebagai sunah. Hal tersebut tentu berbeda dengan generasi al-Shāfi'ī (w. 204) yang dengan tegas memberikan batasan bahwa sunah hanyalah periwayatan yang otentik berasal dari Nabi saw.¹⁴⁶

Akan tetapi, tidak semua periwayatn kemudian dapat diterima begitu saja. Kiai Hasyim memiliki tiga kriteria dalam menyeleksi sunah; *pertama*, hal tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama. *Kedua*, sesuai dengan kaidah dan metode para ulama. *Ketiga*, dapat didukung dan diukur dengan parameter hukum.¹⁴⁷ Dari ketiga kriteria ini tampak bahwa Kiai Hasyim tidak begitu saja menerima periwayatan atau “inovasi” tanpa ditelusuri asal-usul dan kesesuaiannya dengan ajaran Islam. Bahkan dalam perkembangannya, selama “inovasi” tersebut tidak bertentangan dengan prinsip ajaran Islam, Kiai Hasyim menerimanya.

¹⁴⁴Muhammad Hasyim Asy'ari, *Risālat Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah fī Ḥadīth al-Mawtā wa Ashrāṭ al-Sā'ah wa Bayān Mafhūm al-Sunnah wa al-Bid'ah* (Jombang: Maktabat al-Turāth al-Islāmī, 1418H), hlm. 5; Lihat juga, Abū al-Baqā' al-Kafawī, *Kitāb al-Kulliyāt* (Beirut: Mu'assasat al-Risālah, 1998), vol. I, hlm 783.

¹⁴⁵Muhammad Hasyim Asy'ari, *Risālat Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah fī Ḥadīth al-Mawtā wa Ashrāṭ al-Sā'ah wa Bayān Mafhūm al-Sunnah wa al-Bid'ah*, hlm. 6.

¹⁴⁶Lihat, Abd al-Raḥmān ibn Abī Ḥatīm al-Rāzī, *Ādāb al-Shāfi'ī wa-Manāqibuh* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003), hlm. 177; 'Abd al-Ganī al-Daqar, *al-Imām al-Shāfi'ī Faqīh al-Sunnah al-Akbar* (Damaskus: Dār al-Qalam, 1996), hlm. 207.

¹⁴⁷Muhammad Hasyim Asy'ari, *Risālat Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah fī Ḥadīth al-Mawtā wa Ashrāṭ al-Sā'ah wa Bayān Mafhūm al-Sunnah wa al-Bid'ah*, hlm. 6-7.

2. *Al-Tamazhub bi al-A'immah al-Arba'ah*

Untuk membaca pemikiran hadis Kiai Hasyim, memang tidak ada karya khusus yang membahas kajian Ilmu Hadis secara khusus sebagaimana yang telah dilakuakn oleh gurunya, Shaykh Mahfuz Termas. Tetapi jika diperhatikan, Kiai Hasyim memiliki cukup banyak karya yang mencantumkan banyak hadis yang dapat dijadikan cerminan pemikiran dan keenderungan pemikiran hadis beliau. Sebut saja semisal kitab *al-Arba'īn Hadīthan Nabawīyan Tata'allaq bi Mabādi' li Jam'iyat Nahḍat al-'Ulamā'* yang mengimpun empat puluh hadis prinsip-prinsip Nahdlatul Ulama. Di dalamnya dapat dengan mudah ditemui berbagai hadis dengan berbagai sumber periwayatan, seperti al-Bukhārī, Muslim, Abū Dāwūd, al-Tirmizī, Ibn Ḥibbān, al-Ṭabrānī, al-Dāruqūṭnī, Ibn Abī al-Dunyā, al-Bagawī, al-Bazzār, Abū Nu'aym, Aḥmad ibn Ḥanbal, dan al-Bayhaqī.¹⁴⁸ Melihat tradisi ulama pada saat itu, dapat dipastikan bahwa Kiai Hasyim memiliki jalur otoritas periwayatan hadis-hadis yang ada dalam kitab tersebut. Mengingat dengan tegas Kiai Hasyim menyatakan:

Mazhab-mazhab yang dapat diikuti tidak hanya terbatas pada imam mazhab yang empat, akan tetapi masih ada para ulama lainnya yang mempunyai mazhab yang juga diikuti, seperti mazhab Sufyān, mazhab Ishāq ibn Ruḥawayh, Dāwūd al-Zāhirī dan al-Awza'ī. Meskipun demikian, sudah ditegaskan bagi orang-orang yang menjadi komunitas kita, bahwa tidak diperkenankan untuk bertaklid kecuali pada imam mazhab yang empat. Mereka beralasan, karena pandangan mazhab yang lain tidak bisa dipercaya, khususnya sanad-sanad yang dimungkinkan diubah dan diselewengkan.¹⁴⁹

Dari pernyataan di atas jelas bahwa Kiai Hasyim betul-betul memperhatikan kesinambungan otoritas keilmuan, dalam hal ini sanad dianggap sebagai media yang cukup kuat dalam menjaga ketersambungan jalur keilmuan selama ini. Sikap Kiai Hasyim tentu tidak terlepas dari pengaruh kondisi yang melingkupinya selama di jazirah Arab. Sebagaimana diketahui bahwa pada saat itu ada tren akademik membuat buku khusus yang berisi

¹⁴⁸ Lihat lebih lanjut, Muhammad Hasyim Asy'ari, "*al-Arba'īn Hadīthan Nabawīyan Tata'allaq bi Mabādi' li Jam'iyat Nahḍat al-'Ulamā'*" dalam Ishomuddin Hadziq (ed.), *Irshād al-Sārī fī Jam' Muṣannafāt al-Shaykh Hāshim Ash'arī*.

¹⁴⁹ Hasyim Asy'ari, "*Risālah fī Ta'akkud al-Akhdh bi Madhāhib al-A'immah al-Arba'ah*" dalam Ishomuddin Hadziq (ed.), *Irshād al-Sārī fī Jam' Muṣannafāt al-Shaykh Hāshim Ash'arī*, hlm. 30-31.

tentang jalur periwayatan berbagai macam kitab yang dipelajari, sehingga dalam hal ini ada dua kemungkinan; *pertama*, adanya “gengsi” akademik. *Kedua*, adanya upaya pelestarian kesinambungan otoritas keilmuan.

Sikap Kiai Hasyim tersebut jelas memiliki konsekuensi metodologis dalam kajian hadis. Sehingga orientasi keilmuan Kiai Hasyim dalam bidang hadis bukanlah untuk melakukan kritik periwayatan, tetapi lebih kepada upaya melanjutkan estafet periwayatan keilmuan. Hal ini tentu berbeda dengan gurunya Kiai Maḥfūz Termas yang memang seorang akademisi murni.

3. Transformasi Keilmuan Studi Hadis

Dalam kajian hadis, sebagai representasi kaum tradisionalis, Kiai Hasyim memang tidak memfokuskan diri pada kajian kritik hadis sebagaimana yang dilakukan kaum modernis pada saat itu. Kiai Hasyim lebih memfokuskan diri pada transformasi keilmuan hadis. Hal ini dapat kita lihat dari perhatian beliau terhadap kajian hadis dengan tetap melestarikan sanad keilmuan.

Sanad *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* milik Kiai Hasyim dapat diuraikan sebagai berikut: *Qad ittaṣalat ilaynā riwāyat Ṣaḥīḥ al-Bukhārī simā’an min awwalihi ilā ākhirihī ‘an Shaykhinā al-‘Allāmah Muḥammad Maḥfūz ibn ‘Abd Allāh al-Jāwī thumma al-Makkī, qara’tu ‘alayhi min awwal sanah 1317 ilā 1319 bi Makkah al-Musharrifah wa ajāzanī bi qirā’atihī kamā ajāzanī bi qirā’at gayrihi min kutub al-ḥadīth ‘an shaykhī al-Sayyid Abī Bakr ibn Muḥammad Shaṭā al-Makkī ‘an al-Sayyid Aḥmad Zaynī Daḥlān ‘an al-Shaykh ‘Uthmān ibn Ḥasan al-Dimyāṭī ‘an al-Shaykh Muḥammad ibn ‘Alī al-Shinwānī ‘an ‘Isā ibn Aḥmad al-Barāwī ‘an al-Shaykh Aḥmad al-Dafrī ‘an al-Shaykh Sālīm ibn ‘Abd Allāh al-Baṣarī ‘an Wālīd ‘Abd Allāh ibn Sālīm al-Baṣarī ‘an al-Shaykh Muḥammad ibn ‘Alā’ al-Dīn al-Bābīlī ‘an al-Shaykh Sālīm ibn Muḥammad al-Sanhūrī ‘an al-Najm Muḥammad ibn Aḥmad al-Gayṭī ‘an Shaykh al-Islām Zakariyā ibn Muḥammad al-Anṣārī ‘an al-Hāfiẓ Aḥmad ibn ‘Alī ibn Ḥajar al-‘Asqalānī ‘an Ibrāhīm ibn Aḥmad al-Tanūkhī ‘an Abī al-‘Abbās Aḥmad ibn Abī Ṭālib al-Ḥijāz ‘an al-Ḥusayn ibn al-Mubārak al-Zabīdī al-Ḥanbalī ‘an Abī al-Waqt ‘Abd al-Awwal ibn ‘Isā al-Saḥazī ‘an Abī al-Ḥusayn ‘Abd al-Raḥmān ibn Muzfar ibn Dāwūd al-Dāwūdī ‘an Abī Muḥammad ‘Abd Allāh ibn Aḥmad al-Sarkhāsī ‘an Abī ‘Abd Allāh ibn Muḥammad ibn Yūsuf al-Farbarī ‘an Jāmi’ihī al-Imām Abī ‘Abd Allāh Muḥammad ibn Ismā’īl al-Bukhārī ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah ibn Bardizbah rahimah Allāh wa nafa’anā bihī wa bi ‘ulūmihī āmin.*¹⁵⁰

¹⁵⁰Lihat, Ishomuddin Hadziq (ed.), *Irshād al-Sārī fī Jam‘ Muṣannafāt al-Shaykh Hāshim Ash‘arī*, hlm. Ḥā’.

Sanad *Ṣaḥīḥ Muslim* milik Kiai Hasyim adalah sebagai berikut: *Qad ittaṣalat ilaynā riwāyat Ṣaḥīḥ Muslim simā'an liba'dih wa ijāzatan li baqīh 'an Shaykhinā al-'Allāmah Muḥammad Maḥfūz ibn 'Abd Allāh 'an shaykhih al-Sayyid Abī Bakr bi sanadih ilā al-Shaykh al-Barāwī'an al-Shaykh Aḥmad ibn 'Abd al-Fattāḥ al-Malawī'an al-Shaykh Ḥasan al-Kūdī'an Aḥmad ibn Muḥammad al-Qishāshī'an al-Shams Muḥammad ibn Muḥammad al-Ramlī'an al-Zaynī Zakariyā al-Anṣārī'an 'Abd al-Raḥīm ibn al-Furāt 'an Muḥammad ibn Khalīfah al-Dimashqī'an al-Ḥāfiẓ 'Abd al-Mu'min ibn Khalaf al-Dimyāṭī'an Abī al-Ḥasan al-Mu'ayyad ibn Muḥammad al-Ṭūsī'an Abī 'Abd Allāh Muḥammad ibn al-Faḍl al-Farāwī'an 'Abd al-Gāfir ibn Muḥammad al-Fārisī'an Abī Aḥmad Muḥammad al-Julūdī'an Abī Ishāq Muḥammad ibn Sufyān al-Faqīh al-Naysābūrī'an al-Imām al-Ḥāfiẓ Abī al-Ḥusayn Muslim ibn al-Hajjāj ibn Muslim al-Qushayrī al-Naysābūrī raḍiya Allāh ta'ālā 'anhum wa nafa'anā bihim.¹⁵¹*

Sanad *Muwatta' Mālik* milik Kiai Hasyim adalah sebagai berikut: *Faqadḥaṣalat lanā riwāyah wa ijāzah bi qirā'at Muwatta' al-Imām Mālik 'an Shaykhinā Muḥammad Maḥfūz ibn 'Abd Allāh 'anal-Sayyid Amīn al-Madanī'an al-Shaykh 'Abd al-Ganī ibn Abī Sa'īd al-'Umrī'an wālidih Abī Sa'īd al-'Umrī'an 'Abd al-'Azīz ibn Aḥmad al-'Umrī'an wālidih Aḥmad ibn 'Abd al-Raḥīm al-'Umrī'an Muḥammad Waḍd Allāh al-Makkī'an al-Ḥasan ibn 'Alī al-'Ajīmī'an 'Abd Allāh ibn Sālim al-Baṣarī'an al-Shaykh 'Īsā al-Magribī'an al-Shaykh Sulṭān ibn Aḥmad al-Mizāḥī'an Aḥmad ibn Khalīl al-Subkī'an al-Najm Muḥammad ibn Aḥmad al-Gayṭī'an al-Sharaf 'Abd al-Ḥaqq al-Sinbātī'an al-Badr Ḥusayn ibn Ḥusayn 'an Muḥammad ibn Jābir al-Wadāshī'an Abī Muḥammad 'Abd Allāh ibn Hārūn al-Qurṭūbī'an al-Qāḍī Abī al-Qāsim Aḥmad ibn Yazīd al-Qurṭūbī'an Muḥammad ibn 'Abd al-Raḥmān ibn 'Abd al-Ḥaqq al-Ḥazrajī'an Abī 'Abd Allāh Muḥammad ibn Faraj mawlā Abi Ṭallā' 'an Abī al-Walīd Yūnus ibn 'Abd Allāh ibn Muḡīth al-Ṣaffār 'an Abī 'Īsā Yaḥyā Abī 'Abd Allāh ibn Yaḥyā'an 'amm abīh Abī Marwān 'Ubayd Allāh ibn Yaḥyā'an abīh Yaḥyā ibn Yaḥyā al-Laythī'an Imam Dār al-Hijrah al-Ḥāfiẓ al-Ḥujjah Mālik ibn Anas al-Aṣbaḥī raḍiya Allāh 'anhum wa nafa'anā bihim.¹⁵²*

¹⁵¹Lihat, Ishomuddin Hadziq (ed.), *Irshād al-Sārī fī Jam' Muṣannafāt al-Shaykh Hāshim Ash'arī*, hlm. *Khā'*.

¹⁵²Lihat, Ishomuddin Hadziq (ed.), *Irshād al-Sārī fī Jam' Muṣannafāt al-Shaykh Hāshim Ash'arī*, hlm. *Dāl*.

Perlu dicermati juga bahwa mata rantai tersebut merupakan periwayatan kitab, bukan periwayatan hadis sebagaimana yang dilakukan oleh para *mukharrij*. Sehingga persyaratan yang berkaitan dengan kredibilitas “periwayat” tidak menjadi persoalan penting. Meski demikian, kaidah dalam tradisi periwayatan hadis pada umumnya tetap dijaga. Dari tiga rangkaian sanad kitab di atas, ada asumsi awal bahwa kesemuanya diperoleh dengan cara *bandongan (simā’)*.¹⁵³

Namun jika diperhatikan dengan seksama, ketiga sanad Kiai Hasyim memiliki perbedaan karakter dan pola yang mendasar satu sama lain. *Pertama*, pola sanad kitab *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* diriwayatkan dengan formula *taḥammul “simā’an min awalihī ilā ākhirihī ‘an...’* yang menunjukkan bahwa kitab tersebut memang disampaikan oleh Kiai Mahfuz kepada Kiai Hasyim secara utuh dari awal hingga akhir. Kiai Hasyim juga menyetorkan bacaannya (*sorogan*) kepada Kiai Mahfuz yang diindikasikan dari pernyataannya “*qara’tu ‘alayhi...*”.¹⁵⁴ Barulah kemudian Kiai Hasyim melengkapi periwayatan sanadnya dengan formula *ijāzah*¹⁵⁵ “*wa ajāzanī bi qirā’atihī kamā ajāzanī bi qirā’at gayrihī min kutub al-ḥadīth*”. Pernyataan terakhirnya mengindikasikan dua kemungkinan, (1) pola transformasi *ijāzah* sanad pada saat itu sama antara seorang guru satu dengan yang lainnya. (2) bacaan yang diriwayatkan dari Kiai Mahfuz sama dengan yang diriwayatkan dari guru-guru yang lain.

Kedua, pola periwayatan sanad kitab *Ṣaḥīḥ Muslim* milik Kiai Hasyim hampir sama dengan sanad *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Keduanya sama-sama diperoleh

¹⁵³ *Al-Simā’* merupakan proses *taḥammul* (penerimaan) tertinggi dalam kegiatan periwayatan dengan cara murid mendengarkan langsung apa yang disampaikan oleh gurunya. Lihat, al-Khaṭīb al-Baghdādī, *Kitāb al-Kifāyah fī ‘Ilm al-Riwāyah* (t.t.: t.p., t.th.), hlm. 52-53; Nūr al-Dīn ‘Itr, *Manhaj al-Naqd fī ‘Ulūm al-Ḥadīth* (Beirut: Dār al-Fikr, 1979), hlm. 214; ‘Ā’ishah ‘Abd al-Raḥmān bint al-Shāṭi’ (ed.), *Muqaddimah Ibn al-Ṣalāḥ wa Maḥāsīn al-Iṣṭilāḥ* (Kairo: Dār al-Ma’ārif, 1989), hlm. 316.

¹⁵⁴ Proses ini sering disebut dengan *al-Qirā’ah ‘alā al-Shaykh* atau *al-‘Arḍ*, yaitu proses periwayatan dengan cara murid membacakan materi periwayatan kepada seorang guru baik berupa hafalan maupun catatan tertulis yang dimiliki oleh murid. Lihat, ‘Ā’ishah ‘Abd al-Raḥmān bint al-Shāṭi’ (ed.), *Muqaddimah Ibn al-Ṣalāḥ wa Maḥāsīn al-Iṣṭilāḥ*, hlm. 318-319; Nūr al-Dīn ‘Itr, *Manhaj al-Naqd fī ‘Ulūm al-Ḥadīth*, hlm. 214.

¹⁵⁵ *Al-Ijāzah* merupakan legalitas yang diberikan seorang guru kepada muridnya untuk meriwayatkan suatu hadis, satu kitab atau bahkan beberapa kitab sekaligus meski tanpa melalui proses *al-Simā’* dan *al-‘Arḍ*. Lihat, ‘Ā’ishah ‘Abd al-Raḥmān bint al-Shāṭi’ (ed.), *Muqaddimah Ibn al-Ṣalāḥ wa Maḥāsīn al-Iṣṭilāḥ*, hlm. 331-332; Nūr al-Dīn ‘Itr, *Manhaj al-Naqd fī ‘Ulūm al-Ḥadīth*, hlm. 215.

dengan cara *simā'* juga *ijāzah*, akan tetapi Kiai Hasyim memberikan keterangan yang berbeda tentang sanad kitab yang satu ini. Proses transformasi kitab ini tidak sama persis seperti kitab *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* sebelumnya. Kiai Hasyim mengindikasikan bahwa kitab ini tidak sepenuhnya disampaikan secara utuh. Hal ini dapat dilihat dari pernyataannya "...*simā'an*liba'dih wa *ijāzatan li bāqīh 'an...*", yang menunjukkan bahwa Kiai Hasyim hanya memperoleh sebagian isi kitab ini melalui cara *simā'* sedangkan sisanya diperoleh melalui *ijāzah*. Pola kedua ini bisa jadi juga lazim dilakukan. Faktor keterbatasan waktu belajar dan mengikuti pengajian, bisa jadi faktor umum yang terjadi, atau dimungkinkan pula penyingkatan masa tempuh belajar dikarenakan banyaknya kemiripan karakter dan isi antara kitab *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* dan *Ṣaḥīḥ Muslim*.

Ketiga, pola periwayatan sanad kitab *al-Muwatta'* benar-benar berbeda dari dua kitab sebelumnya. Kiai Hasyim sama sekali tidak menyebutkan formula *taḥammul* "*simā'an*" sebagaimana yang ditampilkan pada sanad dua kitab awal. Kiai Hasyim hanya mencantumkan formula *ijāzah* dengan menyatakan "*faqad ḥaṣalat lanā riwāyah wa ijāzah bi qirā'at Muwaṭṭa' al-Imām Mālik 'an...*". Sekilas, pernyataan Kiai Hasyim menunjukkan pola periwayatan lain, yaitu *sorogan* (*qirā'ah*). Tetapi jika diperhatikan lebih lanjut, karena kata *qirā'at* tersebut sama sekali tidak menunjukkan proses *taḥammul*. Hal tersebut dapat dipastikan mengingat kata *qirā'at* dalam sanad Kiai Hasyim disandingkan dengan kata '*an*', sedangkan proses *sorogan* menggunakan kombinasi *qirā'ah* dan '*alā*'. Dengan demikian, proses periwayatan kitab *al-Muwatta'* memang tidak dijalani sebagaimana periwayatan *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* dan *Ṣaḥīḥ Muslim*.

Sanad periwayatan kitab *al-Muwatta'* bukanlah simbol perolehan yang ditempuh melalui proses panjang, tetapi merupakan legalisasi pengajaran isi kitab yang diberikan kepada Kiai Hasyim. Bisa jadi Kiai Hasyim tidak pernah mengkaji kitab ini secara khusus akan tetapi beliau diberi otoritas untuk mengajarkannya, baik dikarenakan senioritas, adanya kesamaan materi antara *al-Muwatta'* dengan dua kitab sebelumnya, dan bahkan karena kematangan Kiai Hasyim secara keilmuan.

Dari pembacaan atas karakter dan pola periwayatan tiga kitab hadis di atas, tampak bahwa sanad yang paling ketat adalah sanad periwayatan *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* karena melalui proses panjang dan utuh, mulai dari *simā'*, *qirā'at 'alāal-shaykh*, dan *ijāzah*. Disusul kemudian sanad *Ṣaḥīḥ Muslim* yang

diperoleh melalui proses *simā'* dan *ijāzah* dengan berbagi porsi, dan terakhir sanad *al-Muwaṭṭa'* yang diberikan hanya melalui proses *ijāzah*. Ketiga pola tersebut, tampaknya merupakan pola yang populer dilakukan pada saat itu. Periwiyatan kitab semacam itu memang tidak semata berorientasi untuk melakukan validasi dan otentifikasi hadis, tetapi lebih kepada transformasi dan pengakuan otoritas pengajaran. Hingga kini, hal tersebut masih dapat disaksikan lewat tradisi pengijazahan kitab kuning yang biasa dilakukan di pesantren.

4. *Kiprah Akademik; dari Makkah ke Nusantara*

Rantai keilmuan tiga kitab yang tergabung dalam jajaran *al-kutub al-tis'ah* tidak lantas berhenti pada Kiai Hasyim. Sepulang dari Makkah, Kiai Hasyim mengadakan pengajian *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* dan *Ṣaḥīḥ Muslim* yang sampai sekarang masih dilestarikan di Pesantren Tebuireng. Setiap tahunnya kegiatan dimulai pada tanggal 15 Syakban dan berakhir pada tanggal 27 Ramadan. Sejak pertama kali digelar, pengajian tersebut merupakan salah satu pengajian favorit yang dilakukan pada bulan Ramadan. Tidak terkecuali, para ulama dari berbagai penjuru daerah di tanah air berdatangan untuk mempelajari kedua kitab dalam bidang hadis tersebut. Masyhurlah Kiai Hasyim sebagai ulama ahli hadis Nusantara, bahkan KH. Khalil Bangkalan yang menjadi gurunya rela untuk berguru kepada Kiai Hasyim.¹⁵⁶

Dari sekian banyak karya tulisnya, Kiai Hasyim juga memiliki satu karya apik yang berkaitan langsung dengan kajian hadis, *al-Arba'īn Hadīthan Nabawīyan Tata'allaq bi Mabādi' li Jam'īyat Nahḍat al-'Ulamā'*. Kitab yang mengusung genre *Arba'īn* yang ditulis Kiai Hasyim tidak seperti kitab-kitab *Arba'īn* pada umumnya. *Arba'īn* milik Kiai Hasyim cenderung berisi hadis-hadis yang singkat dengan permotongan rawi-rawi hadis termasuk sahabat, beliau hanya mencantumkan *mukharrij* di setiap akhir hadis. Sesuai judulnya, kitab ini tampaknya diperuntukkan sebagai acuan bagi Nahdlatul Ulama, bukan pembenaran eksistensi Nahdlatul Ulama.¹⁵⁷

Hingga saat ini, otoritas pemberi sanad melalui jalur Kiai Hasyim berada pada tingkatan ke-28 yang dipegang oleh Kiai Habib. Kiai Hasyim sendiri

¹⁵⁶ Zuhairi Misrawi, *Hadratussyaihk Hasyim Asy'ari; Modcrasi, Keumatan, dan Kebangsaan* (Jakarta: KOMPAS, 2010), hlm. 68

¹⁵⁷ Lihat lebih lanjut, Hasyim, Asy'ari. "*al-Arba'īn Hadīthan Nabawīyan Tata'allaq bi Mabādi' li Jam'īyat Nahḍat al-'Ulamā'*" dalam Ishomuddin Hadziq (ed.), *Irshād al-Sārī fī Jam' Muṣannafāt al-Shaykh Hāshim Ash'arī* (Jombang: al-Maktabah al-Masrūiyah, t.th.).

berada pada tingkatan ke-26, sedangkan tingkatan ke-27 dipegang oleh *al-marḥūm* Kiai Idris. Pembacaan kitab diselesaikan dalam dua kali majlis tahunan, sehingga tiap tahunnya hanya menyelesaikan separuh dari isi kitab.¹⁵⁸ Namun agak janggal ketika ternyata setelah dihitung ulang Kiai Hasyim menempati *ṭabaqah* ke-22 pada sanad *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, *ṭabaqah* ke-20 pada sanad *Ṣaḥīḥ Muslim*, dan *ṭabaqah* ke-24 pada sanad *al-Muwaṭṭaʿ*.

KESIMPULAN

Sebagai ulama Nusantara, Kiai Hasyim merupakan salah satu tokoh yang membawa jaringan keilmuan internasional dalam bidang hadis yang otoritatif. Guru-guru yang otoritatif juga mengantarkan Kiai Hasyim untuk masuk ke dalam jaringan keilmuan hadis yang patut diperhitungkan. Namun demikian, karakter dan kecenderungan Kiai Hasyim dalam studi hadis tidak diorientasikan pada kajian kritik hadis, melainkan pelestarian transformasi keilmuan hadis.

Hal tersebut dapat dipahami mengingat pada saat itu Kiai Hasyim berada pada himpitan kaum modernis yang sedang digencarkan di Mesir dengan gerakan pemurnian dan pembebasan diri dari mazhab, di samping itu Dengan sikap seperti itu, Kiai Hasyim telah menghubungkan jaringan keilmuan hadis Nusantara dengan dunia Timur Tengah, karena sampai saat ini kegiatan pengajian Sahih al-Bukhari dan Muslim masih diselenggarakan di Pesantren Tebuireng.

DAFTAR PUSTAKA

al-Bagḍādī, al-Khaṭīb. *Kitāb al-Kifāyah fī ʿIlm al-Riwāyah*. t.t.: t.p., t.th.

Abdussami, Humaidy dan Ridwan Fakla AS (ed.). *Biografi 5 Rais ʿAm Nahdlatul Ulama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.

¹⁵⁸Korespodensi singkat dilakukan dengan Lutfi Fachrur Rozi Bahruddin melalui media jejaring sosial Facebook, juga dengan Gus_Sholah melalui Twitter pada tanggal 22 Maret 2012.

al-Daḡar, ‘Abd al-Ganī. *al-Imām al-Shāfi‘ī Faqīh al-Sunnah al-Akbar*. Damaskus: Dār al-Qalam, 1996.

al-Jabbār, ‘Umar ‘Abd. *Siyar wa Tarājim Ba‘d ‘Ulamā’inā fī al-Qarn al-Rābi‘ ‘Ashar li al-Hijrah*. Jeddah: Tihāmah, t.th.

al-Kafawī, Abū al-Baqā. *Kitāb al-Kulliyāt*. Beirut: Mu’assasat al-Risālah, 1998.

al-Rāzī, ‘Abd al-Raḡmān ibn Abī Ḥātim. *Ādāb al-Shāfi‘ī wa-Manāqibuh*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2003.

al-Shāti’, ‘Ā’ishah ‘Abd al-Raḡmān bint (ed.). *Muqaddimah Ibn al-Ṣalāh wa Maḡāsīn al-Iṣṭilāh*. Kairo: Dār al-Ma‘ārif, 1989.

Asy’ari, Hasyim. “*al-Arba‘īn Hadīthan Nabawīyan Tata‘allaq bi Mabādi’ li Jam‘iyat Nahḡat al-‘Ulamā’*” dalam Ishomuddin Hadziq (ed.), *Irshād al-Sārī fī Jam‘ Muṣannafāt al-Shaykh Hāshim Ash‘arī*. Jombang: al-Maktabah al-Masrūriyah, t.th.

_____. “*Risālah fī Ta‘akkud al-Akhdh bi Madhāhib al-A‘immah al-Arba‘ah*” dalam Ishomuddin Hadziq (ed.), *Irshād al-Sārī fī Jam‘ Muṣannafāt al-Shaykh Hāshim Ash‘arī*.

_____. *Ādāb al-‘Ālim wa al-Muta‘allim fīmā Yatḡtāj Ilayh al-Muta‘allim fī Aḡwāl Ta‘līmih wa mā Yattafiq ‘Alayh fī Maqāmāt Ta‘līmih*. Jombang: Maktabat al-Turāth al-Islāmī, 1415 H.

_____. *Risālat Ahl al-Sunnah wa al-Jamā‘ah fī Ḥadīth al-Mawṡā wa Ashrāṡ al-Sā‘ah wa Bayān Maḡhūm al-Sunnah wa al-Bid‘ah*. Jombang: Maktabat al-Turāth al-Islāmī, 1418 H.

Azra, Azyumardi. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara abad XVII dan XVIII; Melacak kar-akar Pembaruan Pemikiran Islam di Indonseia*. Bandung: Mizan, 1994.

Hadziq, Ishomuddin (ed.). *Irshād al-Sārī fī Jam‘ Muṣannafāt al-Shaykh Hāshim Ash‘arī*. Jombang: al-Maktabah al-Masrūriyah, t.th.

‘Itr, Nūr al-Dīn. *Manhaj al-Naḡd fī ‘Ulūm al-Ḥadīth*. Beirut: Dār al-Fikr, 1979.

Khuluq, Latiful. *Hasyim Asy'ari; Religious Thought and Political Activities (1871-1947)*. Jakarta: Logos, 2000.

Magribī, Muḥammad ‘Alī. *A‘lām al-Hijāz fī al-Qarn al-Rābi‘ ‘Ashar li al-Hijrah*. Jeddah: Tihāmah, t.th.

Misrawi,Zuhairi. *Hadratussyaihk Hasyim Asy'ari; Moderasi, Keumatan, dan Kebangsaan*. Jakarta: KOMPAS, 2010.

Bahrudin,Lutfi Fachrur Rozi.Korespondensi melalui media jejaring sosial Facebook, pada tanggal 22 Maret 2012.

Wahid, Shalahuddin. Korespondensi melalui akun Twitter Gus_Sholah, pada tanggal 22 Maret 2012.